

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA PARA O APERFEIÇOAMENTO CULTURAL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DO CURSO DE LÓGISTICA EMPRESARIAL

IMPORTANCE OF INTERNAL COMMUNICATION FOR CULTURAL IMPROVEMENT: AN EXPLORATORY STUDY OF THE BUSINESS LOGISTICS COURSE

Maurício Joaquim dos Santos¹, Danielle Jacob Serra do Nascimento Rezende¹

1 (Campus Rio Branco, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil)

DOI: 10.5281/zenodo.10680686

Resumo

Este estudo tem como objetivo explorar a importância da comunicação interna dentro de uma instituição de ensino superior, com foco na eficiência, eficácia e cultura organizacional. A pesquisa adota uma abordagem quali-quantitativa de propósito descritivo e exploratório. A coleta de dados foi realizada por meio de observação direta extensiva e aplicação de questionários. Os resultados indicam que a comunicação interna eficaz desempenha um papel fundamental no sucesso de uma instituição de ensino superior, promovendo transparência, alinhando das metas e objetivos, facilitando a resolução de problemas, melhorando a colaboração e inovação, aumentando a eficiência e fortalecendo a cultura organizacional. Portanto, investir em estratégias eficazes de comunicação interna é essencial para manter os membros da instituição bem-informados e engajados, o que pode resultar em melhorias significativas na eficiência, eficácia e cultura organizacional. Além disso, é crucial que as instituições avaliem e ajustem continuamente suas estratégias de comunicação interna para atender às necessidades e expectativas dos seus membros.

Palavras-Chave: Comunicação Interna. Gestão da Comunicação. Comunicação na Educação. Cultura Organizacional.

Abstract

This study aims to explore the importance of internal communication within a higher education institution and examine how effective communication can impact the institution's efficiency, effectiveness, and organizational culture. This study presents a quali-quantitative approach with a descriptive and exploratory purpose, whose data collection technique will be through extensive direct observation, through the application of a questionnaire. Respondents understand that effective internal communication is critical to the success of a higher education institution like. It helps promote a culture of transparency and trust, align goals and objectives, facilitate problem solving, improve collaboration and innovation, increase efficiency and effectiveness, and strengthen organizational culture. It is

essential that higher education institutions invest in effective internal communication strategies to ensure that everyone involved is well informed and engaged. This can lead to significant improvements in the institution's efficiency, effectiveness, and organizational culture. In addition, it is important that institutions continue to evaluate and adjust their internal communication strategies to ensure that they are always aligned with the needs and expectations of their members.

Keywords: Internal Communication. Communication Management. Communication in Education. Organizational Culture.

1 INTRODUÇÃO

As ferramentas da comunicação dentro das organizações podem variar de um cartaz de parabéns aos aniversariantes do mês à foto do colaborador mais produtivo no período, passando por anúncios de executivos de alto cargo transmitido no refeitório. Geralmente engloba a comunicação administrativa (memorandos, circulares), a social (boletins, jornais, vídeos e revistas internos) e a própria comunicação interpessoal (entre os colaboradores e seus superiores).

A comunicação interna é uma ferramenta essencial para a compatibilização dos interesses dos colaboradores e avaliação das necessidades dos clientes de uma empresa ou instituição, sendo a cada dia mais valorizada, em função da preocupação com o aumento da produtividade e qualidade, sendo determinante para o sucesso das organizações, pois se torna fundamental para os resultados do negócio e age como agente humanizador das relações do trabalho (COSTA & OLIVEIRA, 2020).

Dentro de uma instituição de ensino superior a comunicação interna pode desempenhar importante papel para produção de conhecimento, discussão e debate de ideias, planejamento, execução e avaliação de projetos e estabelecimento de metas, sendo justificável um estudo que aborde esta temática. A importância da comunicação interna na logística empresarial pode ser ilustrada através de um exemplo prático. Imagine uma empresa de varejo que opera uma cadeia de lojas em todo o país. Para manter um estoque eficiente e atender às demandas dos clientes, a logística desempenha um papel crucial. Nesse contexto, a comunicação interna é fundamental para o sucesso das operações logísticas. Supondo que uma das lojas da empresa observe um aumento inesperado na demanda por um produto específico, devido a uma promoção inesperada que se tornou virou nas redes sociais. Aqui, por exemplo, a comunicação interna desempenhará um papel decisivo como na coordenação

das atividades, nas tomadas de decisões, respostas e mudanças e a relação com os fornecedores.

Assim sendo, este estudo tem o objetivo de explorar a importância da comunicação interna dentro de uma instituição de ensino superior e examinar como uma comunicação eficaz pode impactar a eficiência, eficácia e cultura organizacional. Logo, buscaremos desvendar qual a importância atribuída e impacto exercido pela comunicação entre o corpo de alunos e a coordenação do curso de pós-graduação em Logística Empresarial? Para isto, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: Analisar o impacto que a comunicação dentro de uma instituição de ensino exerce na otimização da relação entre os atores do processo de ensino; avaliar se processos comunicacionais eficientes exercem melhora no relacionamento interpessoal entre alunos e coordenação; e avaliar se a melhora dos processos de ensino e aprendizado pode ser realizada através de comunicação eficiente.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A literatura existente aborda amplamente a importância da comunicação interna nas organizações. No entanto, deve-se notar que as instituições de ensino superior operam em um contexto específico que envolve sistemas rigorosos de avaliação. Um exemplo notável é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que é um componente crucial da qualidade do ensino superior no contexto brasileiro. Dentro desse sistema, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) desempenha um papel fundamental na coleta de informações e feedback dos diversos públicos envolvidos nas instituições de ensino superior, incluindo estudantes, professores e funcionários.

A presença do SINAES e da CPA em instituições de ensino superior é uma consideração importante, pois muitos aspectos da pesquisa em questão se relacionam com as avaliações e as necessidades de melhoria contínua dentro dessas instituições. Isso pode influenciar a dinâmica da comunicação interna e fornecer um contexto essencial para avaliar como as estratégias de comunicação afetam a eficiência, eficácia e cultura organizacional nas instituições de ensino superior. Portanto, é necessário considerar a relação entre o sistema de avaliação, a CPA e os tópicos abordados nesta pesquisa para fornecer uma análise abrangente e contextualizada da comunicação interna nessas instituições.

O desenvolvimento cerebral permite a elaboração de métodos de comunicação entre as espécies, especialmente sons, que permitem a colaboração com indivíduos congêneres na execução de tarefas. No entanto, nenhuma espécie desenvolveu a capacidade de comunicação em um nível tão avançada quanto o ser humano (COELHO, 2010).

A grande revolução no registro e troca de informações e experiências se deu por volta de 3500 a.C. com o surgimento da escrita, concomitantemente, em dois locais distintos: o sistema cuneiforme, na antiga Mesopotâmia, e o sistema de hieróglifos, no Egito (COSTA, SILVA & VILAÇA, 2013).

Desde então, com o desenvolvimento e evolução da tecnologia e dos métodos de escrita e diferentes plataformas de mídia, desenvolvemos uma complexa, intrincada, delicada e ampla rede de comunicação, fato que possibilitou o surgimento e expansão das formas modernas do comércio, turismo e incursões intra e transcontinentais (FURLAN & NICODEM, 2017).

Há uma variedade de informações que o tratamento digital proporciona, como, imagem, som, movimento, representações manipuláveis de dados e sistemas (simulações), que por sua vez oferecem um quadro de conteúdos que podem ser objeto de estudos. Todo esse aparato de informação contido na rede está a serviço da cultura e da educação (FURLAN & NICODEM, 2017).

No entanto, prevalecem ainda na sociedade contemporânea características de racionalidade presentes nas empresas modernas, sendo possível identificar aí uma primeira contradição das organizações na atualidade, conforme ressalta Grates:

As pessoas estão inundadas com tanta informação – a maioria irrelevante e conflitante com a realidade que vivem, e sentem-se oprimidas e confusas. Isso cria um ambiente de cinismo em vez do entusiasmo, é como prestar atenção a jogo esportivo com o volume desligado. Existe pouca credibilidade nas palavras e os empregados determinam a verdade e a realidade, prestando atenção ao comportamento – estão prestando atenção, mas escolhendo não escutar. (GRATES, 2006, p. 12).

Essa realidade reflete-se diretamente no processo de comunicação das organizações. Acresce-se a ela o excesso de informações e a pouca seletividade e relevância dos conteúdos veiculados internamente, que levam a um quadro de dispersão. Os empregados passam a não prestar atenção às mensagens e tornam-se cada vez mais seletivas. Nesse sentido, a

interlocução precisa considerar todos esses aspectos que interferem no seu comportamento e os levam, em algumas situações, a agir com cinismo (OLIVEIRA & PAULA, 2008).

O processo de comunicação abarca alguns elementos fundamentais (MENAN, 2006):

- Fonte ou Emissor: quem emite a informação;
- Codificação: a forma adequada para transmitir a mensagem, seja verbal ou não verbal;
- Mensagem: a informação que é transmitida;
- Canal: meio por onde a mensagem será transmitida. Ex: telefone, meios eletrônicos, memorandos, rádio, televisão, o jornal entre outros;
- Decodificação: é o entendimento de uma mensagem pelo receptor;
- Receptor: aquele que recebe e decodifica a mensagem;
- Feedback: é a verificação de que a mensagem foi entendida.

O processo de comunicação utilizada de forma inadequada pode gerar prejuízos significativos. Colaboradores envolvidos em comunicações não eficazes podem alongar-se mais ao telefone, passar mais tempo desnecessariamente na internet, confundir e-mails, adquirem vícios e até chegar a desordens internos com outros colaboradores na instituição (MENAN, 2006).

É importante que a comunicação interna esteja alinhada aos objetivos e às estratégias da organização, mas, ao mesmo tempo, é imprescindível que os empregados conheçam e entendam as questões relacionadas ao negócio e os aspectos que afetam o seu trabalho e a sua vida, de modo a terem condições de formar sentido sobre elas. Trabalhar nessa perspectiva é percebê-los como produtores de mensagens, é levar em conta suas expectativas, percepções e necessidades, tendo em vista a realidade e os impactos que vivenciam. Considerar suas demandas por informações ágeis, contextualizadas e confiáveis, bem como a possibilidade de seus posicionamentos e respostas influenciarem a organização significa pensar de forma estratégica (OLIVEIRA & PAULA, 2008).

3 METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem quali-quantitativa com propósito descritivo e exploratório. A técnica de coleta de dados selecionada envolve observação direta extensiva, que é complementada pela aplicação de um questionário. É importante destacar que o contexto de pesquisa está profundamente inserido no ambiente empresarial. É uma prática

comum que indivíduos se reúnam e tornem de metas compartilhadas, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura organizacional única dentro das empresas (REBECHI & FIGARO, 2013).

Nesse sentido, esta pesquisa está dividida em duas fases:

- 1ª fase: na primeira etapa, foi realizada uma extensa busca por artigos em bancos de dados científicos, revistas acadêmicas, instituições de ensino superior, centros de pesquisa e órgãos de fomento, como a Plataforma CAPES. Essa busca abrangeu artigos, dissertações, monografias e teses relacionadas à temática em análise.
- 2ª fase: a segunda fase da pesquisa envolve a leitura, fichamento e análise detalhada do material coletado na fase anterior. Durante essa etapa, as informações foram cuidadosamente ordenadas e organizadas, permitindo a identificação de padrões e tendências relevantes. Adicionalmente, nessa fase, foi desenvolvido um questionário composto por 12 questões objetivas e uma dissertativa.

É importante ressaltar que este estudo passou por uma etapa fundamental no processo de ética em pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Plataforma Brasil, que avaliou sua conformidade com as diretrizes éticas e legais aplicáveis a estudos desse tipo. A aprovação pelo Comitê de Ética garante que a pesquisa seja conduzida de acordo com os padrões éticos estabelecidos, protegendo a privacidade e os direitos dos participantes. Essa etapa de revisão e aprovação contribui para a legitimidade e a integridade do estudo, assegurando que todos os procedimentos sejam conduzidos de forma ética e responsável. Portanto, este projeto de pesquisa está em conformidade com as regulamentações e diretrizes do Comitê de Ética da Plataforma Brasil

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A qualidade da comunicação e da interação entre os diferentes atores em uma instituição de uma instituição educacional desempenha um papel fundamental no sucesso do processo de ensino e aprendizagem. A coordenação do curso, os docentes e os discentes compõem um ecossistema acadêmico em que a eficácia da comunicação institucional desempenha um papel central. Nesse contexto, a avaliação da comunicação e da interação entre esses grupos é uma etapa crucial para garantir o funcionamento eficiente da instituição. Para conduzir essa avaliação de maneira abrangente e eficaz, é essencial considerar uma série de perguntas que

abordam diferentes aspectos da comunicação e interação no contexto da Instituição Federal do Acre (IFAC).

A pesquisa consistiu em 12 questões de múltipla escolha e uma questão dissertativa. Ela foi aplicada a um total de 14 participante, incluindo 10 alunos, e docentes e a coordenação do curso, no período entre 20 e 31 de dezembro de 2022. Essas informações podem ser visualizadas na tabela 1.

Tabela 1 - Respostas dos alunos ao questionário

1: A coordenação do curso habitualmente leva em consideração as sugestões dos alunos?				
CT: 3 (30%)	CP: 3 (30%)	N: 2 (20%)	DP: 2 (20%)	DT: 0 (0%)
2: A coordenação do curso sempre dá resposta às solicitações realizadas pelos alunos?				
CT: 5 (50%)	CP: 3 (30%)	N: 0 (0%)	DP: 2 (20%)	DT: 0 (0%)
3: Na deliberação para tomada de decisões que envolvem os discentes, o corpo de alunos é sempre consultado?				
CT: 0 (0%)	CP: 6 (60%)	N: 1 (10%)	DP: 3 (30%)	DT: 0 (0%)
4: As formas de comunicação utilizadas pela instituição são eficientes e suficientes para o processo de comunicação?				
CT: 2 (20%)	CP: 2 (20%)	N: 1 (10%)	DP: 5 (50%)	DT: 0 (0%)
5: Há troca de informações frequentes entre a coordenação e os alunos?				
CT: 3 (30%)	CP: 4 (40%)	N: 0 (0%)	DP: 3 (30%)	DT: 0 (0%)
6: A comunicação entre os atores coordenação-docentes-discentes consegue otimizar o processo de ensino e aprendizagem?				
CT: 1 (10%)	CP: 7(70%)	N: 1 (10%)	DP: 1 (10%)	DT: 0 (0%)
7: A comunicação entre a coordenação do curso e os alunos é eficiente?				
CT: 2 (20%)	CP: 6 (60%)	N: 0 (0%)	DP: 2 (20%)	DT: 0 (0%)
8: O tratamento dispensado pela coordenação aos alunos é satisfatório?				
CT: 5 (50%)	CP: 3 (30%)	N: 0 (0%)	DP: 2 (20%)	DT: 0 (0%)
9: O contato entre os alunos e a coordenadora de pós-graduação é frequente?				
CT: 3 (30%)	CP: 3 (30%)	N: 1 (10%)	DP: 3 (30%)	DT: 0 (0%)
10: Existem diversas ferramentas para o contato entre os alunos e a coordenação do curso?				
CT: 3 (30%)	CP: 0 (0%)	N: 2 (20%)	DP: 4 (40%)	DT: 1 (10%)
11: Os alunos possuem familiaridade com o setor de coordenação de cursos do IFAC?				
CT: 2 (20%)	CP: 1 (10%)	N: 1 (10%)	DP: 5 (50%)	DT: 1 (10%)
12: As ferramentas de comunicação utilizadas pela coordenação são eficazes?				
CT: 1 (10%)	CP: 4 (40%)	N: 1 (10%)	DP: 4 (40%)	DT: 0 (0%)

Legenda: CT = Concordo Totalmente; CP = Concordo Parcialmente; N = Neutro; DP: Discordo Parcialmente; DT = Discordo Totalmente.

Fonte: De autoria própria.

Na tabela 1, são apresentadas as perguntas feitas aos 10 estudantes. Além disso, foi incluída a seguinte questão dissertativa para os estudantes: "Qual é a sua sugestão para a melhoria da comunicação entre a coordenação e o corpo de alunos, visando à qualidade do ensino e a promoção de um ambiente de convivência saudável?" Foram recebidas várias

respostas, a saber: "Acesso ao Sigaa (sistema acadêmico)", "Maior flexibilidade com a presença, uma vez que somos alunos de pós-graduação que trabalham, portanto, ter mais flexibilidade com horários e faltas justificadas", "Mais atenção aos alunos" e "Realização de reuniões para alinhamento e pesquisa de satisfação semestral".

Na pergunta de número 1, a maioria dos respondentes (60) % concorda, seja parcialmente ou totalmente, que a coordenação do curso leva em consideração as sugestões dos alunos. Um grupo menor (20%) tem uma postura neutra, enquanto 20% discordam parcialmente da afirmação. Não houve discordância total entre os participantes, o que vale ser destacado. Isso sugere que, em geral, a percepção é de que a coordenação considera as sugestões dos alunos, embora haja espaço para melhorias e opiniões variadas entre os participantes.

Na pergunta de número 2, a maioria dos respondentes (80%) concorda, seja totalmente ou parcialmente, que a coordenação do curso responde às solicitações dos alunos, com metade dos participantes concordando totalmente. Nenhum dos participantes expressou neutralidade em relação a essa afirmação, indicando que todos têm uma opinião clara. Um grupo menor (20%) discorda parcialmente da afirmação, sugerindo que a coordenação pode não ser consistentemente responsiva às solicitações dos alunos.

Na pergunta de número 3, a maioria dos respondentes (60%) concorda parcialmente que o corpo de alunos é consultado nas decisões que envolvem os discentes, enquanto 30% discordam parcialmente. Um grupo menor (10%) tem uma postura neutra em relação a essa afirmação. Ninguém discorda totalmente da afirmação, indicando que, em geral, existe uma percepção de que a consulta aos alunos ocorre, mas talvez não de forma consistente em todas as decisões.

Na pergunta de número 4, a maioria dos respondentes (50%) discorda parcialmente de que as formas de comunicação utilizadas pela instituição sejam eficientes e suficientes para o processo de comunicação. Um grupo minoritário concorda, seja totalmente ou parcialmente, com a eficácia das formas de comunicação (40%), enquanto 10% têm uma postura neutra em relação a essa afirmação. Ninguém discorda completamente da afirmação. Isso sugere que há uma percepção predominante de que as formas de comunicação precisam ser aprimoradas.

Na pergunta de número 5, a maioria dos respondentes (70%) concorda, seja totalmente ou parcialmente, que há troca de informações frequentes entre a coordenação e

os alunos. Um grupo menor (30%) discorda parcialmente da afirmação. Ninguém discorda totalmente, e todos têm uma opinião clara sobre a frequência da troca de informações, sem expressar neutralidade. Isso sugere que a percepção geral é de que existe uma comunicação regular entre a coordenação e os alunos.

Na pergunta de número 6, a maioria dos respondentes (80%) concorda, seja totalmente ou parcialmente, que a comunicação entre os atores coordenação-docentes-discentes contribui para otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Um grupo menor (10%) tem uma postura neutra em relação a essa afirmação, enquanto 10% discordam parcialmente. Ninguém discorda completamente, indicando que há uma percepção geral de que a comunicação desempenha um papel positivo na otimização do ensino e aprendizagem.

Na pergunta de número 7, a maioria dos respondentes (80%) concorda, seja totalmente ou parcialmente, que a comunicação entre os atores coordenação-docentes-discentes contribui para otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Um grupo menor (10%) tem uma postura neutra em relação a essa afirmação, enquanto 10% discordam parcialmente. Ninguém discorda completamente, indicando que há uma percepção geral de que a comunicação desempenha um papel positivo na otimização do ensino e aprendizagem. Na pergunta de número 8, a maioria dos respondentes (80%) concorda, seja totalmente ou parcialmente, que o tratamento dispensado pela coordenação aos alunos é satisfatório. Um grupo menor (20%) discorda parcialmente, sugerindo que há opiniões divergentes, mas ninguém discorda completamente da afirmação. Isso indica que, em geral, existe uma percepção positiva em relação ao tratamento oferecido pela coordenação aos alunos.

Na pergunta de número 8, a maioria dos respondentes (80%) concorda, seja totalmente ou parcialmente, que o tratamento dispensado pela coordenação aos alunos é satisfatório. Um grupo menor (20%) discorda parcialmente, sugerindo que há opiniões divergentes, mas ninguém discorda completamente da afirmação. Isso indica que, em geral, existe uma percepção positiva em relação ao tratamento oferecido pela coordenação aos alunos.

Na pergunta de número 9, não há uma maioria clara na percepção dos respondentes em relação à frequência do contato entre os alunos e a coordenadora de pós-graduação. Cerca de 60% concordam, seja totalmente ou parcialmente, que o contato é frequente, enquanto 30% discordam parcialmente. Um grupo menor (10%) tem uma postura neutra em

relação a essa afirmação. Ninguém discorda completamente, indicando que as opiniões variam em relação à frequência do contato.

Na pergunta de número 10, em resumo, a maioria dos respondentes (50%) não acredita na existência de diversas ferramentas para o contato entre os alunos e a coordenação do curso, com 40% discordando parcialmente. Uma parcela minoritária (20%) tem uma postura neutra, e uma parcela ainda menor (10%) acredita na existência dessas diversas ferramentas.

Na pergunta de número 11, a maioria dos respondentes (50%) discorda parcialmente de que os alunos possuam familiaridade com o setor de coordenação de cursos do IFAC. Um grupo menor (10%) concorda parcialmente, enquanto outros 10% têm uma postura neutra e 10% discordam totalmente. Não houve concordância total na afirmação. Isso sugere que a percepção predominante é de que os alunos podem não estar completamente familiarizados com o setor de coordenação.

Na pergunta de número 12, não há uma maioria clara na percepção dos respondentes em relação à eficácia das ferramentas de comunicação utilizadas pela coordenação. 50% dos participantes concordam, seja totalmente ou parcialmente, que as ferramentas são eficazes, enquanto 40% discordam parcialmente. Uma parcela minoritária (10%) tem uma postura neutra em relação a essa afirmação. Ninguém discorda completamente, indicando que as opiniões variam quanto à eficácia dessas ferramentas de comunicação.

5. CONCLUSÃO

Este estudo examinou a importância da comunicação interna entre estudantes, professores e coordenadores no curso de Logística Empresarial. A comunicação interna é fundamental para facilitar a transmissão de informações dentro de uma organização, otimizar a produção e melhorar os relacionamentos interpessoais. Na instituição de ensino em questão, a comunicação interna é percebida como essencial para garantir o fluxo de informações claro, coerente e eficiente entre todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Embora os atores envolvidos estejam satisfeitos com a atuação da organização, existem sugestões para possíveis melhorias. Com base nas respostas coletadas das 10 estudantes, a pesquisa proporcionou insights valiosos sobre a percepção da comunicação e relacionamento entre a coordenação do curso e o corpo discente. As

respostas revelaram uma variedade de opiniões e sentimentos por parte dos estudantes em relação a vários aspectos da comunicação e interação com a coordenação.

A maioria dos respondentes demonstrou uma percepção positiva em relação à consideração das sugestões dos alunos pela coordenação. Isso sugere um ambiente onde a voz dos alunos é ouvida e valorizada. No entanto, a necessidade de melhorias na eficiência das formas de comunicação foi evidenciada, com a maioria discordando parcialmente da eficácia das ferramentas de comunicação utilizadas pela instituição.

Além disso, a pesquisa destacou a importância da flexibilidade em relação à presença dos alunos, uma vez que muitos são estudantes de pós-graduação que trabalham. A disponibilidade de mais flexibilidade de horários e faltas justificadas foi apontada como uma sugestão importante para a melhoria da comunicação e do ambiente acadêmico.

As respostas também indicaram que a consulta aos alunos nas decisões que envolvem o corpo discente pode ser mais consistente, com a maioria concordando parcialmente com a afirmação. No entanto, a percepção geral é de que a comunicação entre a coordenação, docentes e discentes desempenha um papel positivo na otimização do processo de ensino e aprendizagem.

É importante ressaltar que a pesquisa revelou opiniões diversas entre os participantes, o que sugere que a melhoria da comunicação e do relacionamento entre a coordenação e o corpo discente pode ser alcançada por meio do entendimento e atendimento das necessidades e sugestões dos estudantes.

Portanto, com base nos resultados da pesquisa, é recomendável que a coordenação do curso considere as sugestões dos alunos, busque aprimorar as formas de comunicação e promova a flexibilidade em relação à presença dos estudantes, especialmente considerando suas necessidades de trabalho. Além disso, uma consulta mais consistente aos alunos nas decisões que os afetam pode melhorar ainda mais o relacionamento e a qualidade do ensino. Essas ações podem contribuir para um ambiente acadêmico mais saudável e produtivo.

Certamente, é fundamental destacar a importância de respeitar os preceitos éticos na comunicação em órgãos públicos e a necessidade de curadoria em sites oficiais, considerando as distinções significativas em relação à comunicação em empresas privadas. Vale ressaltar que o impacto negativo da comunicação inadequada na esfera pública recai sobre os servidores, que detêm a responsabilidade da fé pública.

No entanto, o presente estudo concentrou-se em investigar a comunicação interna em organizações em geral. Portanto, uma sugestão para pesquisas futuras seria explorar mais a fundo as particularidades da comunicação em órgãos públicos e seus impactos, considerando a responsabilidade dos servidores. Isso poderia ser um foco interessante para um projeto de pesquisa subsequente. Recomenda-se que essa questão seja discutida no âmbito do colegiado do curso, que possui representação discente, para a possível realização de pesquisas futuras que aprofundem a compreensão desse tema específico na comunicação organizacional.

6 REFERÊNCIAS

- COELHO, P. P. F. A importância da comunicação nas organizações. Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis. 50pp., 2010. Disponível em: <https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0711260631.pdf>. Acesso em: 15 out. 2022.
- COSTA, E.; OLIVEIRA, T. S. Comunicação organizacional: uma ferramenta estratégica de compatibilização de interesses. Revista Alterjor, v. 22, n. 2, p. 397-409, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/alterjor/article/view/167282>. Acesso em: 15 out. 2022.
- COSTA, R. C.; SILVA, R.; VILAÇA, M. L. C. A evolução da escrita: um estudo comparativo. Revista Filologia. 9pp., 2013. Disponível em: http://www.filologia.org.br/xvii_cnlf/trab_completos/Evolu%C3%A7%C3%A3o%20e%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20Escrita%20ROSIMERI.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.
- FURLAN, M. V. G.; NICODEM, M. F. M. A importância das tecnologias de informação e comunicação no ambiente escolar. Revista Eletrônica Científica Inovação e Tecnologia. V. 8, n. 16, 14pp., 2017. Disponível em: <https://periodicos.utfrpr.edu.br/recit/article/view/e-4720>. Acesso em: 25 nov. 2022.
- GRATES, G. F. Guess Who's Got an Idea? How Engaged Employees Can Be An Organization's Greatest Competitive Weapon. Palestra ABERJE - Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. São Paulo: 2006.
- MENAN, M. G. A importância da comunicação interna nas organizações. Inesul, Londrina, 11pp., 2006. Disponível em: https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_10_1284154502.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.

OLIVEIRA, I. L.; PAULA, M. A. Comunicação interna: interferências da contemporaneidade. Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas. 13pp., 2008. Disponível em: https://www.abrapcorp2.org.br/anais2008/gt2_lourdes.pdf. Acesso em: 25 nov. 2022

REBECHI, C. N.; FIGARO, R. A comunicação no mundo do trabalho e a comunicação da organização: duas dimensões distintas. Animus. Revista Interamericana de Comunicação Midiática, [S. l.], v. 12, n. 24, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/10811>. Acesso em: 15 out. 2022.

UFAC. O que é uma Comissão Própria de Avaliação (CPA). Universidade Federal do Acre. Disponível em : < Home — Comissão Própria de Avaliação (ufac.br)> Acesso em 01 nov. 2023.